

**JADID MUTAFAKKIRLARINING FUQAROLIK JAMIYATINI
SHAKLLANTIRISHDAGI G'UYALARI VA HOZIRGI KUNDAGI AHAMIYATI**

Xudoyorov Jaloliddin Ummat o'g'li

Sirdaryo viloyati yuridik texnikumi xodimi, 3-darajali yurist

Telefon: +998(94) 585 59 48

jaloliddin12jx@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7475863>

Annotatsiya. Mazkur maqolada jadid mutafakkirlarining fuqarolik jamiyatini shakllantirishdagi g'oyalari va hozirgi kundagi ahamiyati, shuningdek ularning siyosiy va huquqiy qarashlari yoritib berilgan. Maqola davomida mavzu doirasidagi asosli fikr va mulohazalar keltirilgan. Maqola so'ngida xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: fuqorolik jamiyati, huquqiy qarashlar, ta'limot, g'oya, fikrlar.

**ИДЕИ СОВРЕМЕННЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ СЕГОДНЯ**

Аннотация. В данной статье описываются идеи современных мыслителей в становлении гражданского общества и их значение на сегодняшний день, а также их политико-правовые взгляды. Обоснованные мнения и комментарии в рамках темы представлены на протяжении всей статьи. Выводы и предложения даны в конце статьи.

Ключевые слова: гражданское общество, правовые воззрения, учение, идея, мысли.

**THE IDEAS OF CONTEMPORARY THINKERS IN THE FORMATION OF
CIVIL SOCIETY AND ITS RELEVANCE TODAY**

Abstract. This article describes the ideas of modern thinkers in the formation of civil society and their significance today, as well as their political and legal views. Reasonable opinions and comments within the scope of the topic are presented throughout the article. Conclusions and suggestions are given at the end of the article.

Key words: civil society, legal views, doctrine, idea, thoughts.

O'zbekiston siyosiy va huquqiy ta'limotlar tarixini yaratishda jadidchilik harakatini tadqiq qilish muhim ilmiy muammolardan biridir. Bu sohada oxirgi vaqtda anchagina ilmiy va ommabop risola va maqolalar chop qilindi. Ularda jadidchilikka berilgan bir tomonlama, haqiqatga zid baholarni noto'g'ri ekanligini isbotlovchi faktlar va izohlar berilgan, hozir asosiy vazifa jadidchilik harakatining ilmiy jihatdan xolisona va halol tadqiq qilishdan iboratdir.

Jadidizmning o'rganishda qo'lga kiritilgan boy materiallarni umumlashtirish, unga yondoshishning nazariy masalalarini chuqurlashtirish, obyektiv ilmiy haqiqatni aniqlashga mos keladigan tadqiqot yo'llarini ishlab chiqish muhim muammolardandir. Jadidizm Turkiston ma'rifatparvarlik harakatining yuqori bosqichidir. Uning namoyondalari mamlakatni feodal qoloqlikdan chaqarish, milliy mustaqillikka erishish uchun kurashdilar.

Jadidlar harakatida milliy ziyolilarning deyarli barcha ilg'or vakillari qatnashdi. Bular orasida Hamza, Avloniy, Xolmuhammad Axundiy, Ibroxim Davron, Siddiqiy, Mirmuxsin Shermuxamedov, Nazir To'raqulov va boshqalar bor edi. Jadidizm namoyondalarining qarashlarida xilma-xillik, ba'zi masalalarda jiddiy farq borligini inkor qilmagan holda, jadidizm mafkura, muayyan qarashlar tizimi sifatida kapitalistik taraqqiyoti ehtiyojlarini ifodalardi.

Jadid nomoyondalari fikriga tayangan holda O'zbekiston mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab o'z umrini o'tab bo'lgan eski mustabid sovet tuzumidan voz kechib, mamlakatda bozor iqtisodiyotiga asoslangan erkin fuqarolik jamiyatini shakllantirishga azmu qaror qildi. Yurtimizda adolatli fuqarolik jamiyatini barpo etish istiqbollari strategik maqsadga aylanganligi hamda siyosiy darajada ko'p bora bunga e'tibor qilib kelinayotganligi bejiz emas. Binobarin, fuqarolik jamiyati bo'lmasa, davlat huquqiy mazmun sifatlariga ega bo'lolmasligi ayon. Zero, bunday jamiyat huquqiy davlatning asosiy ijtimoiy-iqtisodiy poydevori hisoblanadi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, fuqarolik jamiyatining nazariy, konseptual asoslari davlat mustaqilligimizning dastlabki davrlaridanoq yaratila boshlangan edi. Mazkur sohadagi siyosiy-huquqiy ta'limot o'z mohiyat-e'tibori bilan tamomila milliy istiqloq g'oyasi bilan yaratilgan bo'lib, davlatimiz rahbarining dastlabki asarlari, nutq va ma'ruzalarida asoslab berildi.

Fuqarolik jamiyatining siyosiy va davlat tuzilishi insonga barcha sohalarda turmush tarzini erkin tanlab olish imkoniyatini kafolatlashi kerak. Jumladan, *bu siyosiy sohada* quyidagilarni bildiradi: xalq ham bevosita, ham o'z vakillari orqali davlat hokimiyatini amalga oshirishda ishtirok etishi lozimligini; hokimiyatlar taqsimlanishi tamoyilini joriy etish asosida demokratiyani chuqurlashtirish va milliy davlatchilikni barpo qilishni; jamiyatning siyosiy tizimini, davlat idoralari tuzilmasini tubdan yangilashni; bir mafkura yakka hokimligidan voz kechish, siyosiy tashkilotlar, mafkuralar va fikrlar xilma-xilligini tan olishni; demokratiyaning qonuniy tarkibi sifatida ko'p partiyaviylikni shakllantirishni; fuqarolarning qonun oldida tenglik va qonun ustuvorligini bildiradi.

Iqtisodiy sohada esa – milliy boylikning o'sishi asosida farovonlikni ta'minlovchi ko'p ukladli iqtisodiyotni barpo etishni; ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini bosqichma-bosqich shakllantirishni; mulk huquqi va mulkchilikning barcha shakllarini davlat himoyasida bo'lishini; davlatning iqtisodiyotga aralashuvini cheklash va iqtisodiy erkinlikni ta'minlashni anglatadi.

Ijtimoiy va ma'naviy sohada – insonparvarlik g'oyalari sodiqlikni, inson, uning hayoti va shaxsi daxlsizligi, erkinligi, qadr-qimmatini, yashash joyini tanlash huquqi tan olinishini; milliy ma'naviyatni qayta tiklashni; hurfikrlilik, vijdon va e'tiqod erkinligini qaror toptirishni; ijtimoiy adolat, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash; intellektual mulkni himoyalash va insonlar iste'dodini ro'yobga chiqarish kabi ustuvor vazifalar belgilanadi.

Mustaqillik yillari hokimiyatni tarmoqlarga ajratish asosida milliy davlatchilik poydevorini barpo etish amalga oshirildi. Davlat hokimiyati va boshqaruvining huquqiy asoslari yaratildi. 1992-yil 8-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilindi. Unda huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qurilishining asosiy tamoyillari, fuqarolarning huquq va erkinliklari, jamiyat taraqqiyotining iqtisodiy asoslari mustahkamlandi.

Asosiy qonunda fuqarolik jamiyati tuzilmalari, institutlari qaror topishi uchun zamin vujudga keltirildi. Mamlakatimizda demokratiya umuminsoniy prinsiplariga tayanishi, inson huquqlari ustuvorligi, demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoyalaniishi mustahkamlab qo'yildi. Shuningdek, O'zbekistonda ijtimoiy hayot siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanishi, ya'ni ko'p partiyaviylik qaror topishi e'tirof etildi.

Shunday qilib, O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini shakllantirish xalqimiz tarixiy milliy qadriyatlarini bilan jahon xalqlari umuminsoniy tamoyillari hamda tajribasini inobatga olish asosida ishlab chiqilgan nazariy dasturulamalga tayangan holda amalga oshirilmogda.

Mamlakatimizda adolatli va demokratik fuqarolik jamiyatiga xos yangi ijtimoiy munosabatlar hamda ularni ifodalovchi ijtimoiy institutlarni – jamoat va nodavlat tashkilotlarning keng tarmoqli tizimi vujudga keltirildi. Ular jamiyatimizning nurli istiqbol sari qat’iyat bilan ilgarilab borishiga, jamiyat va inson manfaatlarini to‘la-to‘kis ifodalashga xizmat qilmoqda.

REFERENCES

1. Boboyev X.B. va Odilqoriyev X. T. Umumiy tahriri ostida. “Davlat va huquq nazariyasi”. “Iqtisodiyot va huquq dunyosi”, 2000. 34-bet.
2. “O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy huquqi”. Mualliflar jamoasi. Toshkent, “Moliya”, 2002. 72-73 bet.
3. Odilqoriyev X.T. va G‘oyibnazarov Sh.G‘. hammuallifligida. “Siyosiy madaniyat”. Toshkent, IIV Akademiyasi nashryoti, 2004 42-43 bet.
4. Odiqoriyev X.T. Konstitutsiya va fuqarolik jamiyati. – T., 2002. 75-bet.
5. Saidov A. va Tojixonov U. hammuallifligida. “Islom Karimov Konstitutsiya to‘g‘risida”. Toshkent, “Akademiya”, 2001. 52-bet.
6. Sharifxodjayev M. Formirovaniye otkritogo grajdanskogo obshestva v Uzbe kistane. – T., 2002 101-bet
7. Rukavishnikov V. O.Politicheskiy kulturi i sotsialniye izmeneniya. Mujdunardniye otnosheniye. – M., 1998..82-bet.